

Chasqui; revista de literatura latinoamericana

ISSN: 0145-8973
VOLUMEN XLV
NUMERO 2
noviembre 2016

EDITOR: DAVID WILLIAM FOSTER

Languages and Literatures, Arizona State University

Tempe, AZ 85287-0202

phone: 480-965-3752 / fax: 480-965-0135

e-mail: david.foster@asu.edu; website: <http://ChasquiRLL.org/>

EDITORES EMÉRITOS John Hassett, Ted Lyon, Kenneth Massey

EDITORES ASOCIADOS

CHARLES ST-GEORGES -producción (stgeorgesc@denison.edu)

DARRELL B. LOCKHART -reseñas de libros (lockhart@unr.edu)

SALVADOR OROPESA -reseñas de películas (soropesa@icloud.com)

JORGE GIMENO-ROBLES -asistente editorial

MELISSA FITCH -asistente de redacción

CONSEJO EDITORIAL

Jonathan Allan

Daniel Altamiranda

Andrés Avellaneda

Emilio Bejel

Pablo Brescia

Martín Camps

Debra Castillo

Raquel Chang-Rodríguez

Will Corral

Tina Escaja

Cristina Ferreira-Pinto

Gustavo Geirola

Mary-Ann Gosser Esquilín

Oswaldo Estrada

Jean Graham-Jones

Lucía Guerra Cunningham

Mauro Gutiérrez-Coto

Elizabeth Horan

Santiago Juan-Navarro

Ignacio López-Calvo

Matt Losada

Elena Martínez

Eyda M. Merediz

Emanuelle Oliveira

Salvador Oropesa

Charles A. Perrone

Ignacio Sánchez Prado

James Ramey

Justin Read

Fernando Reati

Paul Schroeder Rodríguez

Cynthia Tompkins

Chasqui is the only academic journal devoted exclusively to Latin American literature and culture in the sense of bringing together research on both the Spanish-speaking republics of the continent and Brazil. *Chasqui* is seeking full-length manuscripts, approximately 20-40 pages, in English, Spanish, or Portuguese, that focus on significant theoretical issues in the analysis of Latin American cultural production, with particular emphasis on literature. Essays dealing with specific texts or authors will be of interest only if they address interesting theoretical questions, and those studies that focus on interdisciplinary approaches, the bridging of national and linguistic divisions, subaltern studies, feminism, queer theory, popular culture, and minority topics are especially encouraged. Submissions, which will undergo double-blind review, should be received in full conformance with the *Chicago Style Manual/MLA Style Sheet*. Manuscripts should contain no reference to the author; a separate cover sheet should contain the author's name and the title of the essay. Manuscripts must be submitted electronically to the Editor. All essays accepted for publication are subject to editorial copyediting as regards questions of linguistic accuracy, style, expository format, and documentation. **Contributors to *Chasqui* must be subscribers at the time their articles are published.**

Articles

Fernando Nina Rada, “ <i>María</i> (1867) de Jorge Isaacs: género, pathos y nación”	3
Carlos Mario Mejía Sánchez, “Los hombres y sus barbas: visibilidad y atenuación del deseo homosexual en <i>Tercer Fausto</i> de Salvador Novo”	17
Rafael Climent-Espino, “La tradición clásica en el teatro brasileño del siglo XX: del <i>Amphitruo</i> de Plauto a <i>Um deus durmiu lá em casa</i> de Guilherme Figueiredo”	28
Francisco Brignole, “Reclaiming the Cinematic: Lizandro Alonso’s Aesthetics of Excess in <i>Liverpool</i> ”	45
Pablo M. Zavala, “La producción antifeminicidista mexicana: autoría, representación y feminismo en la frontera juareense”	57
Carlos Fernández González, “Ficciones bárbaras: el componente porno en la obra narrativa de Alberto Laiseca”	70
Kim Beauchesne, “La parrilla viajera: canibalismo y colonialidad en la cultura contemporánea de las Américas (Chagoya, Dias, Riedweg y Cros)”	87
Jorge L. Rosario-Vélez, “La poética del ser en <i>Viviendo de pájaro</i> de Aurora Arias”	106
Edith Mora, “Estética de los lugares de paso en la literatura de la frontera norte de México”	122
Gonzalo Maier, “‘Batman, Go Home’: ironía, comics y violencia política en <i>Batman en Chile</i> , de Enrique Lihn”	139
Analola Santana, “Desesperanza en el porvenir: reflexiones sobre la puesta en escena de <i>Amores de cantina</i> de Juan Radrigán”	150
Jonathan A. Allan, “Sex in Hotels”	167
Francisco Martínez Hoyos, “ <i>Historia de Mayta</i> : la caída de Prometeo”	176
Camilla Stevens, “The Aesthetics of Minor Transnationalism in the Theater of Frank Disla”	186
María Catalina Rincón-Bisbey, “Arturo Cova, escritor profesional”	200
José Luis Fernández Castillo, “Un ‘dios hacia peor’: ecos de César Vallejo en la poesía de Roberto Juarroz”	217
María del Carmen Caña Jiménez, “Mutantes, monstruos y esperpentos: una nueva concepción de la ciudadanía en la obra de Fernando Contreras Castro”	234
Macarena García-Avello, “‘Inventa un cuento que te sirva de memoria’: narración del vacío en <i>Fuenzalida</i> de Nora Fernández”	249
Miguel Morales, “Vivir, desahuciar y refundar la nación: Monsiváis y el problema del nacionalismo mexicano a la luz del PRI y de la expansión de Estados Unidos”	261

Reviews can be found online at <http://ChasquiRLL.org/reviews/>

ESTÉTICA DE LOS LUGARES DE PASO EN LA LITERATURA DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

Edith Mora Ordóñez
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Las dinámicas de interacción económica y social de la frontera norte de México han propiciado una tensión de las identidades en cruce, movimientos de resistencia cultural y, paralelamente, la conformación de un escenario profuso de imágenes y entramados simbólicos.¹ La organización compleja del espacio urbano en esta zona de límites movedizos suscita cuantiosos textos desde distintas áreas de conocimiento e instancias de producción cultural y artística. Sus discursos denotan el interés en la interpretación de los fenómenos que suceden en dicho contexto, pues la ciudad fronteriza y sus contornos condensa y proyecta diversos aspectos y problemáticas en relación con el fracaso de las utopías de la globalización y la postmodernidad. La llamada “literatura de la frontera norte” de México participa en la definición y comprensión de sus estructuras y códigos socioculturales.

El propósito de este estudio es establecer un análisis de la novela *Malasuerte en Tijuana* (2009), de Hilario Peña; los relatos que integran el libro *Tijuanenses* (2008), de Federico Campbell y “Contrapoemas” incluidos en *Por una poética antes del paleolítico y después de la propaganda*, de Heriberto Yépez (2000); textos que guardan en común la representación de los espacios intersticiales o lugares de paso de la frontera mexicana con Estados Unidos. Los autores propuestos, originarios o residentes de la ciudad de Tijuana (México), recrean escenarios y elementos de la vida cotidiana en el entorno urbano fronterizo, así como los trayectos realizados entre centros y periferias a partir de las situaciones propiciadas fundamentalmente por los movimientos de migración. Inscriben el abigarrado conjunto de imágenes que constituyen el paisaje fragmentado y contrastante de las ciudades del norte de México. El efecto de los múltiples desplazamientos de personas de distintos orígenes e identidades en la ciudad fronteriza, según se proyecta en los textos literarios, redundando en un conglomerado de efectos visuales y formas simbólicas que remiten a dos aspectos particulares: uno que puede abordarse como una estética de la ruina, de la basura o el desperdicio, la cual se sustentará mediante propuestas principalmente de Zigmunt Bauman, José Luis Pardo y Nicolás Bourriaud; y otro que se asimila a partir de una estética u orden neobarroco, propio los espacios contemporáneos determinados por lo fractal y laberíntico, lo excesivo o excéntrico, lo monstruoso y lo kitsch, de acuerdo a las nociones descritas por Omar Calabrese, Alejo Carpentier y Heriberto Yépez, cuyos planteamientos se definen más adelante.

Hilario Peña (1979) nació en el estado de Sinaloa, México, se graduó en Ingeniería Industrial, pero se convirtió en escritor al emigrar a la ciudad de Tijuana, donde trabajó como supervisor en una maquiladora. De esta experiencia proviene el universo literario de sus varias

¹ Este artículo se realiza en el marco de la beca de investigación postdoctoral financiada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dentro del proyecto Fondecyt Iniciación no. 11121303 (2012-2014): “La poética de la frontera en la literatura hispanoamericana contemporánea (Chile-México)”, dirigido por la Dra. Tatiana Calderón Le Joliff.

novelas escritas con tintes policiacos y detectivescos, entre ellas *Los días de Rubí Chacón* (2007), *El infierno puede esperar* (2010), *La mujer de los hermanos Reina* (2013) y *Juan Tres Dieciseis* (2014). *Malasuerte en Tijuana*, publicada en 2009, narra en primera persona los recorridos realizados por Tomás, un joven que sin planearlo asesina al líder de una banda de criminales y a varios de la familia de este en un pueblo del norte de México. En su huida atraviesa varias ciudades fronterizas hasta llegar a Tijuana, donde finalmente se instala para realizar, de manera oportunista, diferentes actividades que lo llevan a cruzar distintas zonas urbanas.

Federico Campbell (1941-2014), originario de Tijuana, fallecido recientemente, es uno de los referentes más importantes de la literatura de la frontera norte de México y reconocido en dicho país por su narrativa y ensayística, pero también por su labor como periodista, editor y traductor. *Pretexta* (1979), *Todo lo de las focas* (1982), *Transpeninsular* (2000), *Padre y memoria* (2009) son algunos títulos de su obra. Los relatos incluidos en *Tijuanenses* (2008) están narrados por una voz en primera persona que evoca los recuerdos de las ciudades mexicanas Hermosillo, en el norte de México, y Tijuana, donde el personaje radica finalmente. Enuncia las imágenes de la ciudad fronteriza de los años sesenta y plantea el cambio gradual de la misma hasta principios del siglo XXI, recreando historias que aluden al desbordamiento social por causa de la migración y la fragmentación del espacio urbano.

Finalmente, Heriberto Yépez (1974), nacido en Tijuana, donde trabaja como académico, representa una de las voces jóvenes de mayor proyección en la literatura de la frontera norte de México. Es una figura controvertida en este país y en la frontera estadounidense por su crítica aguda en la escritura de ensayos y periodística. Entre su extensa obra poética, narrativa y ensayística destacan *Cuentos para oír y huir al otro lado* (2002), *Tijuanologías* (2005), *A.B.U.R.T.O.* (2005), *Al otro lado* (2008), *El libro de lo post-poético* (2012). El libro *Contrapoemas* (2000) aborda en sus versos la cotidianidad de las calles del centro y las zonas periféricas de Tijuana; sus protagonistas son los mendigos, los locos, los desplazados y desarraigados de la ciudad fronteriza. El hilo temático que entrelaza los textos elegidos para este análisis es el trayecto de los personajes originarios y emigrados a través de los espacios fronterizos de la ciudad y sus contornos, los excesos generados por los afanes de la postmodernidad y la decadencia urbana. Los espacios descritos recrean los contrastes de la riqueza y la pobreza, las prácticas de consumo y, así mismo, el desperdicio y el reciclaje, tanto del elemento material como humano. Los individuos son presentados como desechos sociales, rechazados y aislados del centro. Junto con esta situación se plantea, además, la imposibilidad de pertenecer a un lugar, la difícil definición de las identidades en los lugares de paso y la soledad de los sujetos fronterizos.

El objetivo principal es identificar elementos claves de significación a partir de los cuales se configura el imaginario estético de los lugares de paso en la frontera del norte de México, retomando la noción de frontera como franja abierta, dinámica y reterritorializada semánticamente, frente a los términos de no-lugar, vacío o sin identidad, con los cuales se suele caracterizar a los espacios del “entre”. Se pretende, particularmente, centrar la atención en la organización de los códigos socioculturales de la ciudad fronteriza y las formas de cruce entre los lugares ideados y simulados para una apariencia urbana positiva, para el consumo y el bienestar, y los lugares periféricos o de exclusión instaurados como destino para los emigrados, para los productos en desuso o de desecho. Se propone aproximar una definición de la estética de los lugares de paso en dicho contexto mediante el análisis de los fenómenos sociales y estéticos contemporáneos para comprobar, a manera de hipótesis, que estas pautas, asociadas a las condiciones expuestas en los objetivos, se traducen en la proyección de una estructura neobarroca sobre el espacio físico y simbólico de las ciudades, y también en la experiencia de vida de los sujetos que transitan en ellas.

Perspectivas teóricas de frontera, desperdicio y estética barroca contemporánea

La frontera es una noción escurridiza que admite diversas definiciones de acuerdo a la evolución de su concepto; se refiere a “línea” (límite) en cuanto a división entre dos países, punto de tensión defensiva o barrera de separación; aspecto que en Estados Unidos se denomina *boundary* o *border* (Céspedes 10). En cambio, “franja” connota zona, e incluso región, y correspondería entonces al concepto de *frontier*: un espacio “que se halla dentro del país en vez de marcar sus límites, que es discontinuo, movedizo y no permanente, que invita a penetrar y no a detenerse, que está vacío y puede ser ocupado” (10). Por último, el límite, como línea trazada en función de un interés político, se establece mediante consenso en un momento específico, mientras que la frontera (o zona fronteriza) se determina como resultado del paso del tiempo (Pérez-Taylor 234).

En este estudio abordamos la frontera no como una línea rígida, sino como una franja dinámica y porosa que permite, traducido en términos semióticos, el intercambio de signos, es decir, la comunicación entre las diferentes estructuras culturales (simbólicas) que en ella se cruzan. Nos interesa su doble funcionalidad, de unión y escisión y, principalmente, la idea de espacio de transición que tiene las capacidades de una membrana permeable, de acuerdo al criterio de frontera establecido por Iuri Lotman en su teoría sobre la semiosfera cultural:

[...] la transmisión de información a través de esas fronteras, el juego de diferentes estructuras y subestructuras, las ininterrumpidas ‘irrupciones’ semióticas orientadas de tal o cual estructura en un ‘territorio’ ‘ajeno’, determinan generaciones de sentido, el surgimiento de una nueva información. (74)

A propósito, dichas generaciones de sentido conforman la estructura cultural y simbólica del entorno llamado “entre-medio (in-between)” o “tercer espacio”, términos con los que Homi K. Bhabha (2002) designa a los espacios donde tiene lugar el desplazamiento, el encuentro multicultural que anula las diferencias y donde emergen nuevos signos e identidades “híbridas”. En ese orden, se recuperan otros términos para explicar la condición de los espacios fronterizos, como el de “no-lugar”, acuñado por Marc Augé, al constituir lugares de paso de migrantes que no retienen asociaciones de rasgos y elementos simbólicos conformadores de un espacio de identidad.

Algunos referentes literarios acerca de la frontera norte de México refuerzan la idea de ausencia de sentido. Uno de los rasgos que caracterizan a la misma frontera es el de vacuidad, en principio debido a la asociación de esta región con el desierto; otro remite a su situación periférica e intermedia, por la cual se tiende a afirmar que esta región no define claramente su identidad. Manuel Ceballos Ramírez alude a los “vacíos de sentido, de cultura, de historia y aun de leyes” (72) propios de la frontera mexicana, también advertidos, entre otros, por los escritores mexicanos José Vasconcelos y Carlos Fuentes, quienes definieron la frontera norte como “desierto de las almas” y “tierra de nadie”, respectivamente (72). Estas percepciones se modifican al reconocer la presencia de los diversos individuos que lo habitan y el nutrido campo de significaciones culturales y simbólicas que los mismos producen. Desde dicha perspectiva, la frontera norte de México se entiende como espacio “resemantizado” o “lleno de nuevos sentidos” (Valenzuela 52). Este proceso puede explicarse, en otras palabras, mediante el concepto de “creolización” referido por Nicolás Bourriaud:

[...] una práctica alegre del injerto, un productivismo del encuentro cultural, que surge en la fractura provocada por la colonización, en medio del reflujó poscolonial, en esos “espacios potenciales” a los que González Foerster identifica y encuadra en las ciudades grandes, en los intersticios abiertos por la errancia migratoria. (86)

Afirma lo que interesa resaltar en este análisis, en cuanto a la posibilidad de conformar significaciones en el intersticio. Por otro lado, se integra bien la definición de “no-lugar” acotada por Marc Augé (2008) en tanto punto de tránsito y, generalmente, lugar de ocupación provisional; sin embargo, la frontera se reconoce a la vez como lugar portador de significados por el surgimiento y la concentración de nuevas imágenes y rasgos culturales que redundan en códigos estéticos e identidades.

En cuanto a la definición de las identidades, de la “recepción-apropiación de los bienes simbólicos” en la frontera (García Caclini, *Escenas* 205), Néstor García Canclini realizó un estudio que evidencia un doble movimiento de desterritorialización y reterritorialización. En el libro *Tijuana: la casa de toda la gente* (1989) se recogen diversos comentarios de habitantes y migrantes establecidos en Tijuana en relación a sus visiones y a su sentido de pertenencia en dicha ciudad. Sus opiniones reflejan la condición transfronteriza de los individuos que constantemente cruzan entre el lado mexicano y el lado estadounidense, o bien, atraviesan las diversas fronteras urbanas; muestra también la contradicción de los migrantes que manifiestan estar “de paso” cuando en realidad permanecen allí influyendo en la recomposición de las identidades y en la construcción del paisaje fragmentado y barroco de la ciudad. Esta configuración del espacio permea también la experiencia de los personajes constituidos desde los márgenes difusos, en sus múltiples idas y vueltas. Gloria Anzaldúa describió la frontera como una “herida abierta”, refiriendo la ruptura territorial entre México y Estados Unidos, pero fundamentalmente vivida sobre su cuerpo y su identidad. Cuando escribe “yo soy un puente tendido/ del mundo gabacho al del mojado” se proclama una más entre quienes nombra “los atravesados”: “the squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, de mulato, the half-breed, or go through the confines of de ‘normal’” (25). Alude al sujeto que habita entre dos territorios, al dividido y mezclado, al que es rechazado o se aleja del centro.

La apariencia del espacio recreado en los textos literarios de Campbell, Peña y Yépez inscribe la materialización de los excesos no controlados entre las dinámicas de la globalización y la posmodernidad. Entre las diversas prácticas que determinan la situación de los personajes en el contexto urbano, se encuentran los complejos ciclos de producción y consumo que llevan al desecho y al reciclaje. Estos procesos que dominan a las sociedades actuales, inciden, como es sabido, sobre el elemento humano. Así, la forma de operar de los países fuertes económicamente conduce a la desigualdad, obliga a los desplazamientos de personas hacia las grandes ciudades donde, siendo imposible dar lugar a todos, comienzan a formarse círculos de marginación cada vez más distantes del centro. De esta reflexión se ocupa el sociólogo Zigmunt Bauman en *Vidas desperdiciadas*, donde señala que “la globalización se ha convertido en la tercera, y actualmente la más prolífica y menos controlada, ‘cadena de montaje’ de residuos humanos o seres residuales” (16). El excedente humano exige ser reubicado en algún lugar, que el mismo autor identifica como un nuevo tipo de “zona fronteriza” o “espacio de flujos” y que el también sociólogo José Luis Pardo define como un destino “basura”, el cual alberga aquello que “no tiene lugar o hay que trasladar a otro sitio [...] con la esperanza de que allí pueda desaparecer, reactivarse o extinguirse: lo que busca otro lugar para poder *progresar*” (165).

Hallar un espacio donde pueda ser retirado lo indeseable del centro de la ciudad constituye un reto para las sociedades actuales: la ilusión de un lugar en el que todo lo que no sirve pueda convertirse en algo útil. Pardo argumenta que al hablar de “crisis de modernidad” es necesario decir que “lo que ha entrado en crisis es la utopía de un mundo sin basura—un mundo ordenado en el cual cada cosa tiene su sitio” (167). Si bien este proyecto no llega a concretarse, sí logra acondicionar espacios estratégicos para ubicar toda materia deteriorada o abyecta, en la que cabe también la sociedad estigmatizada básicamente por su condición económica o su presencia inapropiada en el perímetro de la ciudad que representa la zona de progreso.

Ese sector no reconocido por el centro es una suerte de “heterotopía de desviación”, término con el que Michel Foucault nombra a los espacios absolutamente otros, fuera de todo lugar, establecidos por la sociedad en “sus márgenes, en las áreas vacías que la rodean” y que “están reservados a los individuos cuyo comportamiento representa una desviación en relación a la media o a la norma exigida” (“De espaces autres”). En el contexto representado por los relatos y poemas vistos, los lugares habilitados para esta desviación corresponden a ciertas calles, centros nocturnos y zonas marginadas de la ciudad.

El desbordamiento de desperdicios de la ciudad se resuelve mediante la expulsión de estos a espacios oscuros, menos visibles y lejanos, descuidados contenedores de basura que forman una mancha de decadencia, o bien, mediante instalaciones creadas para aprovechar lo sobrante, “áreas-basura”. Un ejemplo del primer caso serían los barrios periféricos y tiraderos donde se acumula basura, escombros, agua contaminada, etc.; y muestra del segundo la construcción de circuitos industriales que, situados en los contornos de la ciudad simulan escenarios de la modernidad. Asimismo, son espacios acondicionados los barrios residenciales de pequeñas casas idénticas en las faldas de los cerros, construidas para los empleados de las maquiladoras, y los centros de entretenimiento creados para los mismos. Esta caracterización de los espacios laborales y de esparcimiento, propios de las ciudades fronterizas mexicanas, simula lugares ideales en medio del caos urbano y social; una especie de guetos de manipulación de la realidad hostil que determina la frontera.

Otra solución a los excesos de la ciudad se obtiene por la vía del reciclaje. En este caso, reciclar no solo concede un destino a lo que no tiene uso, sino que descarta que las “cosas” lleguen a convertirse en basura. En el espacio del “entre” todo tiende a efectuar una transición hacia otro lugar o estado. La rotación de trabajadores en las maquiladoras, el cambio frecuente de empleos entre los inmigrantes, la reutilización de productos desechados por empresas y familias estadounidenses, recuperados por la población mexicana, son manifestaciones de renovación.

Dichos procesos de una vertiginosa dinámica de consumo, redundan en la formación de los escenarios de la ciudad fronteriza y en la configuración de sus tramas simbólicas: “¿y si lo que llamamos basura no lo fuera en realidad?”, se pregunta Pardo: “no nos sentiríamos asfixiados por los desperdicios, si dejásemos de experimentarlos como desperdicios y los viviéramos como un nuevo *paisaje urbano*” (170).

La estética de los espacios transitorios característicos de las ciudades las fronterizas es resultado de los múltiples cruces de personas con sus diversos equipajes culturales, pero también del desprendimiento de las identidades de origen que experimentan los individuos en sus constantes desplazamientos, sus nuevas formas de habitar y reconfigurar el entorno. La evidencia de su paso es un conjunto de imágenes abigarradas y a veces exóticas que pueden ser explicadas mediante la tendencia “neobarroca” propia de la contemporaneidad, según la propuesta teórica de Omar Calabrese en *La era neobarroca* (1989). El neobarroco consiste en “la búsqueda de formas” en un momento insertado dentro de la “posmodernidad”, en el cual “asistimos a la pérdida de la integridad, de la globalidad, de la sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, de la polidimensionalidad, de la mutabilidad” (12). La propuesta de Calabrese se basa en estudios anteriores (Gillo Dorfles, entre otros) que concibieron lo neobarroco como un orden de lo “disarmónico y de lo asimétrico”, característica que no necesariamente aguarda una connotación estética negativa. A conveniencia del presente análisis literario de los espacios fronterizos se recurre a algunas formas de la estética neobarroca contemporánea introducidas por dicho autor, como lo fractal, el exceso, lo monstruoso, el laberinto.

De la misma concepción de orden del espacio se ocupa en sus ensayos sobre la novela latinoamericana el escritor Alejo Carpentier. Apunta que el barroco “se caracteriza por el horror al vacío, a la superficie desnuda, a la armonía lineal-geométrica” (130); observa que “sigue siendo una característica constante del mundo en expansión” (66) y una estética común de los

espacios latinoamericanos. En una conferencia dictada en 1975, en Venezuela, reflexionaba acerca de la representación de las ciudades latinoamericanas en la novela:

La gran dificultad de utilizar nuestras ciudades como escenarios de novelas está en que nuestras ciudades no tienen estilo. Más o menos extensas, más o menos gratas, son un amasijo, un arlequín de cosas buenas y cosas detestables—remedos horribles, a veces, de ocurrencias arquitectónicas europeas. Nunca he visto edificios tan feos como los que pueden contemplarse en ciertas ciudades nuestras. Hay casas como comprimidas por las casas vecinas, que suben, crecen, se escapan por sobre los tejados alledaños, acabando por cobrar, con sus ventanas torturadas por la estrechez, una ferocidad de ogro de dibujo animado, presto a desplomarse sobre quien la contemple con alguna ironía. (207)

La visión del espacio urbano aportada por Carpentier se reproduce en los trayectos narrativos a través de Tijuana y las poblaciones fronterizas aledañas a ésta en los textos literarios referidos. Del centro hacia los barrios periféricos y en los bordes del cruce fronterizo con Estados Unidos, el espacio se fragmenta, se forman nuevas fronteras y panoramas de apariencia grotesca que se intensifican conforme se alejan del núcleo y se adentran en los círculos de miseria. Mientras tanto, el centro concurrido por individuos de distintas ciudades y niveles socioeconómicos es también una amalgama de signos culturales. Eloy Méndez Sáinz describe “las sensaciones que provoca el entorno urbano de Tijuana [...] Es fascinante por el vértigo de la multitud de experiencias que sugiere y por la brutalidad de los excesos” (695); habla de “la sucesión y simultaneidad de la multitud de imágenes contrastantes, discontinuas, fragmentarias [...]” (195). Debajo de esta conformación espacial subyace la mezcla cultural, tal como reitera Heriberto Yépez; pero no una mezcla en el sentido de “fusión”, sino de “fisión”, puesto que implica “escisión” del núcleo y conlleva a “Estados Contradictorios” (*Made in Tijuana* 18). Es la contradicción, las relaciones de fuerzas y las desigualdades, lo que genera la “liberación de energía” y crea una “estética fronteriza”. Tanto Méndez Sáinz como Yépez mencionan el concepto de “simulación” para explicar esta apariencia distorsionada de la ciudad; el primero hablando específicamente del “simulacro local” de Tijuana, el segundo se refiere al simulacro del espacio y del comportamiento de los individuos, como un juego o copia del imaginario sobre el México tradicional para cumplir con la imagen estereotipada que los visitantes extranjeros esperan ver (28).

Junto con estos conceptos y debatiendo la no pertinencia de emplear la noción de “hibridez” para justificar este orden de la ciudad fronteriza, el mismo Yépez propone otros términos como la “carnavalización”, por la cual la cultura “se revuelve, sobrecarga, arrejunta o recombina” (17); y alude finalmente a una “hiperactividad neobarroca” (17) que define, a su vez, la identidad de los sujetos en dicho contexto.

Así, el estilo barroco se mantiene vigente en la configuración de los diversos espacios narrados en los textos literarios latinoamericanos y define particularmente los escenarios de la frontera mexicana con Estados Unidos. Faltaría agregar, por sugerencia del ensayista Mario Perniola en su *Estética del siglo XX*, los tres aspectos que, según señala Walter Benjamin (inspirado en el Barroco y en Baudelaire), han sido olvidados por la estética tradicional: la muerte, la mercancía y el sexo. El autor francés los integra en su interpretación sobre el barroco y argumenta que son apropiados también para hacer una lectura de la sociedad capitalista y del siglo veinte, donde predomina lo inorgánico, es decir: “lo cadavérico, lo momificado, lo tecnológico, lo químico, lo comercializado y el fetiche. Y también se dematerializa, se convierte en algo abstracto e incorpóreo, sin por ello transformarse en algo imaginario o irreal” (18). La premisa de Benjamin respecto al barroco “implica un total alejamiento de lo natural”, se halla en la anulación de la “identidad subjetiva fija e inmutable” y paralelamente al debilitamiento de la unidad: “todo se descompone y fragmenta en infinitas partes que pueden dar lugar a las combinaciones más disparatadas” (18). A propósito de la definición de la identidad como un

mapa movedizo, Nicolás Bourriaud, hace hincapié en el perfil del sujeto “radicante” que en su condición de inmigrado, exiliado, turista, errante, etc., se ve obligado a adaptarse al espacio nuevo en el que se encuentra. Determina que “no existe un origen único, sino arraigamientos sucesivos, simultáneos o cruzados [...] Se puede llevar consigo fragmentos de identidad, a condición de que se los trasplante en otros suelos y que se acepte su permanente metamorfosis” (58).

La visión barroca no busca, por tanto, la trascendencia, sino el extremo y el desafío; construye escenificaciones cambiantes que redundan en lo artificial, según la síntesis que Perniola hace de Benjamin (219), cuyo enfoque puede articularse con el funcionamiento del entorno fronterizo y en la conciencia de los individuos que transitan en él. Su estética obedece igualmente a la manipulación de lo inorgánico y a la formación de un espacio plural y contradictorio que los personajes son capaces de asumir.

Formas estéticas de los lugares de paso en la literatura de la frontera

Los desplazamientos fronterizos representados en los textos narrativos de Campbell y de Peña, y en los poemas de Yépez, tienen como dirección común el norte, y la ciudad de Tijuana como destino. Los personajes se adentran en espacios dicotómicos de vacío y abundancia, pobreza y opulencia. El primer encuentro con la zona fronteriza confirma el imaginario sobre el extenso desierto que cubre la parte norte de México. Este indicio de vacuidad se describe comúnmente en un lenguaje rulfiano: cuando Tomás, el personaje principal en la novela de Peña hace una primera escala en su camino hacia la frontera, en Mexicali, narra que “el calor era aún peor”, comparado con Sonora, su lugar de procedencia; percibe que “el horizonte terroso temblaba a través del vapor de aquellas calles vacías, sin árboles donde resguardarse del sol, ni transeúntes, ni perros, ni niños, ni vida” (48).

En el mismo escenario árido se adentra el personaje principal de *Tijuanenses* cuando realiza un viaje desde el norte hacia el centro de México, acompañando a un amigo en un paseo: “el terreno se definía plano por todos lados, terso, amplísimo, horizontal, como una laguna seca” (Campbell 34). Hay un punto en el cual, según anota el narrador, el horizonte se perdía; en ese sentido se plantea la idea de un territorio sin límites, de “una especie de pampa circular” (35). Los dos paseantes, a diferencia de Tomás en el relato de Peña, sí encuentran personas durante su recorrido, sin embargo, aparecen como figuras fantasmales: el personaje principal los observa semejantes a la “tierra plomiza” por la que transitaban, pues el polvo los cubría desde los pies hasta el pelo. “Todo era polvo” (35), reitera el narrador. Más adelante habla de un tren carguero que “penetra en las colinas desapareciendo como si lo tragara la composición geológica de los cerros” (35), acentuando no solo la sequedad inmensurable del paisaje norteño, sino también lo cerca que se encuentran de desasaparecer estos pueblos y sus habitantes perdidos y olvidados. El movimiento de los personajes que ascendían y trepaban hacia “las cariátides” del pueblo sugiere el intento por salir de un plano inferior, especie de agujero del inframundo, o infierno, con el que además se asocia dicho espacio fronterizo: Tomás habla de “la tierra árida y roja”, se refiere al norte mexicano comparándolo con un pasaje dantesco, lo llama “la antesala del infierno” (Peña 156).

En uno de los contraoemas que componen la primera parte de *Por una poética antes del paleolítico y después de la propaganda*, Yépez plantea la intromisión del desierto entre las calles como una forma de recobrar su dominio:

CADA VERANO
de vez en cuando
se ve una seca planta
rodando por el boulevard

de Tijuana
 una bola espinosa
 casi de dos metros de diámetro
 metiéndose entre el tráfico
 desconcertados
 los automovilistas paran
 [...] baja de algún cerro quizá
 de un baldío perdido
 en las afueras
 rueda por las calles
 señal chusca
 del inminente
 regreso del desierto (31-32)

La irrupción de esta enorme bola de ramas secas representa el rompimiento del orden artificial impuesto por el hombre en su manipulación de la naturaleza y construcción de la ciudad. Si las calles son el trazo planeado exclusivamente para el desplazamiento organizado y libre de los ciudadanos, la presencia de este elemento es una advertencia de la vulnerabilidad de la ciudad frente al espacio que la contiene.

La segunda imagen de la zona fronteriza desde el exterior está relacionada con la riqueza que guarda para quienes la habitan y para los emigrados que llegan a mejorar su condición económica. Tijuana, de acuerdo al recuerdo que tiene el narrador en *Tijuanenses*, situado en los años sesenta, era una ciudad refugio (70). Existe, como escribió Humberto Félix Berumen en *Tijuana la horrible*, “una leyenda áurea que presenta a Tijuana como la ciudad de las oportunidades sin fin” (17), la cual se reescribe en el relato de Peña donde Tomás decide “ir a la frontera” convencido de que allí conseguiría “amasar una fortuna” (15), puesto que “la gente levantaba el dinero con una pala, de tanto y tan fácil” (64), y de que una vez logrado regresaría a su pueblo para casarse. La misma idealización se traduce en las palabras del personaje que en *Tijuanenses* viaja a la ciudad fronteriza colindante con San Diego (Estados Unidos), “de la que había escuchado hablar tanto” (64), pues se decía que en esta “se barrían los dólares con la escoba” (64). Así, las imágenes acerca de la ciudad de oportunidades y riqueza dan cuenta de una “fisonomía imaginaria” (Berumen 39), según la explicación de Berumen respecto a la estructuración virtual de Tijuana, que contrasta con la realidad de la misma. El personaje que esperaba levantar dinero con la pala narra enseguida que al llegar a la ciudad “no tardaría más que unas horas en enfrentarme a mi error” (*Tijuanenses* 64), constatación que anticipa el desvanecimiento del mito que lo llevó allí, igual que ocurre a los personajes en los otros relatos.

A la desilusión le sigue el proceso de inmersión en la realidad urbana, regida por el consumo. Aquí, si la pobreza y la población de inmigrantes y marginados irrumpe en el centro urbano, este núcleo asimila dicha presencia mediante estrategias de aprovechamiento tomadas de sus propias reglas de consumo. Los elementos periféricos se integran de forma inevitable con la minoría “modernizada”. El desierto y la población excluida son finalmente dominantes por extensión y cantidad. Yépez evoca la transformación del paisaje desértico, virgen, en infraestructura urbana:

¡Aquí
 no había nada
 de nada, pero
 nada, lo que
 se dice
 nada!
 —excepto unos condenados

[...] y unos terregales
 horrorosos
 no había nada
 puro zacate
 [...] hasta que llegamos
 nosotros
 trajimos a este valle liso de Mexicali
 todas las cosas
 furgones de la Southern Pacific
 mano de obra mestiza, oriental y barata
 ingenieros norteamericanos
 cantinas y expendios
 de licor, inversiones
 de seis cifras
 emisión de bonos
 presas
 equipo
 pero también muchas
 plantas/ despepitadoras
 hay de todo todo
 ¡lo que se dice
 todo!/ Burdeles, compra-ventas
 y mercancías (35-36)

El logro de la construcción urbana se anula posteriormente por el desgaste y se vuelve en contra de sus habitantes, como se ve en la novela de Peña cuando Tomás llega a Tijuana y se percata de que “nadie parecía estarse divirtiendo ahí”; observaba que “señores obesos salían corriendo del aire acondicionado de los bancos, esperando ser refrescados de nuevo por el viento caliente de su coche en movimiento. La calle era un comal” (49). La naturaleza del desierto vuelve a imponerse sobre el entorno abierto de la ciudad, por encima de las cápsulas protegidas, acondicionadas con el uso de la tecnología.

El decorado de los lugares que frecuenta Tomás es, para complacer a todos sus visitantes, una combinación abigarrada de elementos tradicionales de la cultura mexicana. Encuentra figuras del espectáculo y del cine mexicano de su época de auge: “retratos de Pedro Infante y Lola Beltrán”, y otros que son propiedad global: “publicidad de Coca-Cola” (Peña 72), el máximo “logo sin lugar” (Bourriaud 64). El mismo personaje narra que caminaba durante horas “observando los escaparates de los almacenes y tiendas de artesanías mientras aprendía inglés de los gringos y empleados de bares que invitaban a pasar” (Peña 73). El inglés entra en la categoría de productos de consumo, de vías de ascenso económico y, por lo tanto, se emplea como primer lenguaje de publicidad en dicho contexto.

La búsqueda de Tomás gira en torno a la supervivencia y alberga el deseo de atravesar el círculo de pobreza del que proviene. En su proceso de adaptación entiende que todo se consigue a través de la negociación y la clave se encuentra en acertar dentro del mercado fronterizo. La primera adquisición del personaje consiste en un auto de tipo y marca usual en la región fronteriza. Indica que compró un GMC Pick Up Sierra del 97, color rojo, y que viajó en él a la ciudad donde se encontraba su familia: “Al entrar por la calle principal de mi pueblo y sentir el camino de grava crujir bajo las llantas, que para ese entonces ya eran una extensión de mi cuerpo, mi corazón se convirtió en un verdadero potro indomable” (153). La sensación de poder experimentada al conducir y ser conducido por el vehículo, alude a la artificialidad del hombre-máquina y a la ventaja de control que por ella se ejerce, en tanto que le traslada su inteligencia y

la potencializa; apunta a la hiperrealidad que, según Jean Baudrillard, consiste, lo mismo que la simulación, en “fingir tener lo que no se tiene” (*Cultura y simulacro* 12).

La manipulación de los escenarios de la ciudad, en contra de la naturaleza y en su afán de artificialidad, se traslada al modo de vida de los personajes. Los contrapoemas de Yépez exponen este escenario paradójico que comparten el espacio de la modernidad y de la miseria:

[...] brillan las fabulosas cuentas bancarias
 las inversiones millonarias
 supermercados y tiendas
 de electrónica
 un gigante Shopping Center
 la riqueza es inmensa
 en estas cuadras repletas
 de pordioseros
 con chamarras del Ejército de Salvación
 y bufandas asoleadas
 merodean las monedas
 para comprar crack a las
 siete de la noche
 pagar el trolley
 recogen botes
 abatidos
 de Sprite y Coca Cola (*Por una poética* 17)

Los marginados son consumistas secundarios de los productos de marca, de sus desperdicios. Tanto ellos como los inmigrantes, buscando un lugar en la ciudad, participan desde fuera en las dinámicas de mercado, a pequeña escala, ilegal y clandestinamente. Penetran en otros pasajes de simulación: “los visitantes como los nativos se sabían perdidos y solo fraguaban negocios de remuneración inmediata” (Campbell, *Tijuanenses* 70). Yépez habla de “billares falsos” donde se encuentra “cristal virginal”, de “moteles de escaleras esperpénticas/ donde prostitutas asoleadas/ te introducen a la muerte”, de “casas de cambio clandestinas” y “mercancías gato por liebre” (*Por una poética* 38). La forma de realizar estos tratos resaltan la inmediatez como una dinámica propia del espacio fronterizo, del “no-lugar” y los lugares de paso. De hecho, señala Bourriaud, “la precariedad impregna ya la totalidad de la estética contemporánea” (94), afecta a los procesos productivos, al escenario urbano y a las relaciones personales.

En ese sentido, todo lo que produce la ciudad tiene corta duración, es desechable. El consumo funciona por temporadas. De allí que se promocionen los usuales “remates” por parte de los comercios del centro de la ciudad, los cuales marcan el fin de una estación del año, el desecho y la renovación de sus productos: “¡Se vende de todo! / La ciudad está repleta de anuncios. / Hace una temporada que el mundo se acabó. / Esta es la gran venta de liquidación” (*Por una poética* 62). Puesto que se supone que poblaciones enteras están, simultáneamente y por encima de todo, pendientes de los cambios del mercado, el anuncio insinúa un final masivo que augura simbólicamente la terminación del mundo.²

La impresión del catalán Rubén Bonet, recordada por Federico Campbell en el ensayo “La doble ausencia”, resume que “todo Tijuana es una instalación”, refiriendo los términos de simulación y artificialidad mediante los cuales abordamos el efecto de la manipulación urbana y las prácticas de consumo. La primera construcción de la ciudad es una proyección previamente

²Publiqué fragmentos de este último apartado (hasta aquí) en “Ciudad en el desierto: naturaleza y artificio en la literatura de la frontera”. *Revista ver-se* no. 2 (agosto de 2014): 4-6. No obstante, ese material ha sido revisado para la presente publicación.

imaginada, “la ciudad letrada”, en palabras de Ángel Rama, cuya nomenclatura ha sido trazada antes de formarse la “ciudad real” y, de manera paralela, la ciudad simbólica. Bauman señala que “el diseño ‘tiene sentido’ en la medida en que en el mundo existente, no todo es como debería ser [...] La meta del diseño consiste en dibujar más espacio para ‘lo bueno’ y menos espacio, o ninguno, para ‘lo malo’” (*Vidas desperdiciadas* 44). Así como las fábricas maquiladoras se instalan en las afueras de las ciudades fronterizas, en un circuito cerrado, se construyen también los barrios residenciales que son habitados por sus empleados. En *Malasuerte*, Tomás pasa cerca de una colonia llamada “Villa Bonita”. Dice que “una que otra casa se veía aún en proceso de construcción aquí y allá; sin embargo, era obvio que aquella colonia pronto se vería infestada por la siguiente tanda de emigrados” (Peña 146).

Dentro del espacio creado para el desvío de los sobrantes de la ciudad, aquello que no le sirve y la contamina es finalmente olvidado y pierde su carácter abyecto. Lo pierde cuando, en el mejor de los casos, el sobrante puede ser aprovechado por la población que se encuentra asentada también en este territorio periférico.

Tomás vivía inicialmente junto a una vulcanizadora: “Tenía mi casa hecha de llantas viejas, un gallo de pelea desnutrido, unas cuantas cintas de música norteña, mi encendedor, una grabadora descompuesta” (11). Los materiales viejos, objetos y aparatos inservibles, se recuperan para ser utilizados por quienes no tienen posibilidades de consumir productos nuevos. Contribuyen a cumplir el ideal de un mundo, o de una ciudad, sin basura. Es, en esta forma, un proceso de reciclaje, factible particularmente en la zona fronteriza mexicana-estadounidense. Se ejemplifica en la narración del mismo personaje cuando al irse a vivir a Tijuana éste encuentra su primer trabajo en un restaurante de comida china, aludiendo con esto a la territorialización multicultural de la ciudad como efecto de las migraciones. El personaje relata que era ayudante de lavaplatos:

Yo me encargaba del reciclaje. Era mi deber clasificar las sobras de cada plato de regreso a su respectivo contenedor dentro de los refrigeradores. [...] El mismo aceite era usado sobre los sartenes a lo largo del día, y al final, el restante era vaciado de nuevo en el envase. Nada se tiraba. Lo comida era levantada del suelo, debido a alguna torpeza casual, y llevada de regreso a su platillo. (57)

El reciclaje penetra dentro de los espacios de consumo más reducidos, donde se presenta la necesidad de ahorrar incluso en lo más mínimo. En el texto de Campbell, el personaje contempla desde el coche el territorio semidesértico que se extiende en la región del Estado de Hidalgo, hacia el centro de México. El paseo le permite mirar el paisaje desde otra perspectiva: “Apenas recordaba que desde allí las aguas negras regresaban a la capital convertidas en chiles, jitomates, cebollas, lechugas... y se completaba así, generosamente, el ciclo de la vida y de los desechos” (*Tijuanenses* 35). Reconoce, entonces, al habitante urbano como un consumidor de basura procesada.

El consumo y el reciclaje alcanzan otros ámbitos relacionados, por ejemplo, con los productos y servicios ofrecidos por la televisión, la publicidad, las instituciones educativas, los medios informativos, cuyo contenido encabeza igualmente formas de artificialidad, simulación y “precariedad”, en el sentido definido anteriormente por Bourriaud. La novela de Peña introduce un guiño al respecto, a través de Tomás, quien hace alarde del placer y los aprendizajes obtenidos en las revistas que le obsequió un migrante en el tren durante su camino a la frontera: “La Zona Norte de Tijuana era mi campus, la anticomunista revista de *Selecciones*, mis libros de texto” (Peña 79). Es también el caso de productos que se venden bajo el slogan “hágalo usted mismo”, detrás de los cuales hay siempre un objeto desechable.

El aprovechamiento de productos reciclados está favorecido por el fuerte contraste entre una sociedad potencialmente consumista y una sociedad de habitantes con escaso o nulo poder adquisitivo. Un caso muy señalado en este contexto son los automóviles desechados en Estados Unidos y reutilizados en México, de lo cual hace alusión Peña, pues estos forman parte del

paisaje decadente que se acentúa conforme Tomás se introduce en las zonas marginadas de Tijuana con el objetivo de resolver una encomienda de su jefe (dueño de un centro nocturno) relacionada con un asesinato:

Subíamos y bajámos más cerros polvosos de colonia popular hasta adentrarnos por una zona llana ocupada por fábricas y bodegas. Basura por todas partes, puestos de comida grasosa, tianguis con mercancía china, talleres mugrosos. El asfalto descuidado de las calles nos jugaba malas pasadas con sus cráteres y depresiones, poniendo a prueba la fragilidad de nuestros vehículos de segunda mano adquiridos en Estados Unidos. (132)

En el contra poema que Yépez titula “Zona” se recrea el espacio conflictivo de separación y militarización fronteriza. Señala el muro instalado entre México y Estados Unidos, una malla fabricada con las “placas metálicas donde los tanques estadounidenses avanzaban en el desierto de Irak” (*Por una poética* 26), e inmediatamente después hace referencia a los “autos importados mexicanos” que pasan a su lado. El poema expone la temática sobre el desplazamiento de los perseguidos, exiliados y extraviados de las ciudades fronterizas Tijuana y San Diego. Son protagonistas “los maniacos y locos de la ciudad / que solo les escupe baños de agua fría, golpizas / y monedas borradas por la codicia digital de los dedos contables, / para que se retiren de la vista y no asusten” (11), los que reciben con desprecio el nombre de apestandos y son recriminados por ocupar los espacios “limpios” de la ciudad: “¿Qué haces ahí apestando / tirado en la banqueta / viviendo en la nación más rica / del planeta?” (18). El término “tirado” que se emplea en lugar de “recostado” o “inclinado”, denota un sentido peyorativo asociado a la basura. Pues bien, estos individuos se dedican, como se escribe en otro poema de Yépez, a hurgar “entre los montones de basura colectiva, los desperdicios / [...] meten la mano y el hocico en las capitaneadas cajitas de comida china / y revuelta, recogen lechuga rancia tirada alrededor de las taquerías, / [...] comen gatos y palomas que asesinan y calientan / [...] beben aguas negras en los parques públicos” (9).

El exceso de personas o “residuos humanos” (Bauman) en la ciudad fronteriza, así como la imposibilidad de ésta para ofrecer un lugar a todos, provoca que finalmente la basura comience a extenderse y a ser más notoria en el centro urbano. Ya no es exclusiva de los espacios “de desviación” (Foucault), sino que se encuentra invadiendo el centro.

Tijuanenses narra lo insalvable urbano. Traduce la sensación de pérdida y la añoranza de recuperación del espacio que soporta el universo simbólico y afectivo del personaje. Recuerda, entre las escenas de otro tiempo, “el tránsito de la gente en la ciudad, en torno a los casinos” y cómo el “proceso de superpoblación flotante siguió repitiéndose en la ciudad aun cuando estos desaparecieron” (144). En su lugar encuentra el Salón de Oro convertido en ruinas y atestado de basura: “Ojalá que algún día vuelvas a frecuentar estos lugares, [...] volveríamos a encontrarnos entre los escombros (165). La visita del personaje al casino y el contraste con las imágenes del mismo en sus recuerdos plantea la metáfora del espacio urbano destruido, que podría ser la ciudad de la infancia y la juventud. Dichas postales se refuerzan con el recuerdo de Beverly, la mujer a la que evoca y que a lo largo del relato se presenta como una figura escurridiza, asociada, a propósito, con aquel espacio irrecuperable.

La ciudad fronteriza reproduce una estética neobarroca. El narrador en los relatos de Campbell, al inicio del libro, percibe el territorio fracturado de una Tijuana “adolescente”; describe que “entre el fondo plano del valle y los cerros se vivían distintos modos de vida, innumerables tijuanas superpuestas, destinos muchas veces encontrados” (11). En la época en la cual se sitúa, alrededor de los años sesenta, todavía es posible conocerla y abarcarla por completo. En años posteriores, “las calles, por lo demás, se habían vuelto intransitables” (13), indica el personaje. La ciudad desbordada por consecuencia de las migraciones avisa de este primer exceso que constituye una forma “neobarroca”, según la perspectiva de Calabrese, cuando

se ha derribado el límite, modificado el entorno y creado otro (66). El exceso, que rompe el “centro organizador” y tiende hacia los límites, se proyecta en la ampliación del perímetro de la ciudad; así, el personaje observa las “casas construidas en la periferia, desvencijadas, de materiales sobrantes” y allí mismo se percató de cómo “se multiplicaban las familias [de perros] hambrientas a falta de inmundicias donde hurgar” (*Tijuanenses* 68). El extremo se rebasa hasta un punto en el que ya no existe la posibilidad de reciclaje, cuando incluso las sobras comienzan a escasear. La multiplicidad de las casas, su amontonamiento, produce un efecto estético desordenado. La excentricidad es también un concepto de lo barroco e implica un “alejamiento del centro”; significa que “actúa en los límites de un sistema ordenado pero sin amenazar su regularidad” (Calabrese 72). De manera que una primera interpretación del exceso se halla en el desmedido crecimiento urbano, se expresa en los relatos mediante el aumento de la pobreza y la presencia de los marginados; de forma simbólica, a través de la experiencia en la que los sujetos se sienten minimizados, tal como ocurre al narrador en *Tijuanenses* al notar, frente a cierta imagen de la ciudad, que se sentía cada vez más pequeño (18); sensación que Yépez explica en un contrapoema mediante la alusión al engrosamiento de la ciudad al grado de lo monstruoso: “¿Has visto una cucaracha aplastada, moviendo en la muerte algunas de sus patas? Eso es la vida después de la ciudad” (*Por una poética* 66).

Una segunda interpretación de la excentricidad en el espacio fronterizo se refiere a la característica también barroca de lo monstruoso, a “la espectacularidad, derivada del hecho de que el monstruo se muestra más allá de una norma” (Calabrese 107). Bajo estas nociones se explica la impresión de un entorno caótico que, no obstante, constituye un espacio ordenado en la medida que los personajes lo transitan y se adaptan a él. En algunos casos, la visión de este paisaje produce confusión, horror y repugnancia. En un relato de Campbell el personaje intenta dormir, pero le resulta imposible puesto que ciertas imágenes del paseo realizado entre pueblos mexicanos lo aturden: recordaba la mirada siniestra del anciano en la plaza de Ixmiquilpan, las casas de techo cónico de las colinas de Tijuana, el pedazo de pizza rancia (*Tijuanenses* 39). Finalmente, desde la misma cama, el personaje apoya las manos sobre sus zapatos, las aprieta contra ellos en la oscuridad, en un acto de negación de la experiencia vivida unas horas antes: un descenso hacia lugares sin dueño, poblados por fantasmas. La ficción ambientada en la época de la crisis del neoliberalismo, señala Francine Masiello, propone un elenco de personajes “incorpóreos, vivos-muertos y casi zombis” (497), como los que habitan estas ciudades representadas.

Por otra parte, a Tomás le resulta menos difícil el contacto con dichas imágenes grotescas en sus diferentes trayectos por la ciudad fronteriza, las asume como parte de la cotidianidad y como una señal de decadencia que vaticina la destrucción del mundo. Observa, por ejemplo, mientras va en un taxi sobre una avenida de Tijuana, a “una gorda quinceañera”, “un sedán japonés”, un vendedor con un tatuaje de Jesús pidiendo cooperación para un centro de rehabilitación, entonces comenta al conductor: “Veo estos simios y no me cabe la menor duda de que este mundo se está pudriendo en vida” (250). Calabrese usa como primera forma de excentricidad el rompimiento del orden en el cuerpo y en su apariencia. En ese sentido, y respecto a los personajes que pueblan el imaginario de Tijuana, Berumen apunta:

Ciertos lugares sórdidos favorecen la aparición de un cuerpo semejante: alrededor de las estaciones, de los barrios deteriorados, de las zonas de prostitución, de tráfico... A esos parajes urbanos corresponden corporeidades diversas, cuerpos enfermos, desfigurados, anémicos, cuerpos del placer anunciado, cuerpos huidizos. Otras tantas figuraciones que conducen a la abyección, a la degradación y al desorden en el seno de la vida social. (36)

Los elementos que constituyen esta estructura cultural y simbólica de la ciudad fronteriza se imponen como un nuevo orden social y estético barroco, Kitsch, caótico, excéntrico, grotesco, desmesurado. Introducen un nuevo código de normas desde su principio de irregularidad, de la

interacción de fuerzas, y es mediante la asimilación de los individuos en este entorno, como tiene lugar su funcionamiento y su permanencia, a propósito de la noción de semiosfera cultural elaborado por Lotman (30) en su teoría semiótica.

El arquitecto Rem Koolhaas señala que “la continuidad es la esencia del espacio basura” (7), mantiene los espacios interconectados y, dado que no permite identificar los límites, “fomenta la desorientación”. La movilidad constante de los sujetos está ligada a este espacio fragmentado de la ciudad fronteriza, desgajado de centro a periferia, y viceversa.

En los textos revisados se identifica un movimiento de vagabundeo de los personajes, estimulados por la curiosidad que les provoca el cúmulo de sentidos en sus respectivas búsquedas sin un destino bien definido. La transición física y simbólica de los espacios se registra como un acto cotidiano que tiende en un principio hacia la aventura, y enseguida, a la incertidumbre y a la desorientación. Tomás señala que “siempre me había seducido la idea de enfilar hacia los aledaños prohibidos de la ciudad” (Peña 103). Más adelante, cuando empieza a habitar en Tijuana, narra que “era imposible reprimir la tentación de salir a la calle emprendiendo labores de reconocimiento” (66). Esta atracción es experimentada igualmente por el protagonista en *Tijuanenses*, el cual disfruta al recorrer las calles de noche, asomarse a los cabarets, sentarse en el basurero inmediato al barranco (101). Generalmente se mueven en los espacios nocturnos y llaman su atención especialmente los lugares sórdidos. Este último personaje narra pasajes de su juventud en torno a los caminos recorridos por las pandillas de los barrios aledaños; recuerda que “se movían de noche” e “incursionaban en la parte baja de la ciudad”. Ya desde entonces, dice, “las calles eran peligrosas” (7-8).

Dichos trayectos se interpretan como laberintos, formas “complejas” de la estética neobarroca. Entre sus características se halla el modelo de sistematización construida, una creación “nómada” o “vagabunda”. En palabras de Calabrese, “el más moderno y “estético de los laberintos y de los nudos no es aquél en el cual prevalece el placer de la solución, sino aquél en el que domina el gusto del extravío y el misterio del enigma” (156). Las figuras laberínticas se proyectan sobre el mapa urbano de la ciudad fronteriza en tanto que sus trazos se forman de manera espontánea por acción de las dinámicas de la población nativa, migrante y en tránsito (o de paso), conservando aun así sus reglas internas, puesto que todos aprenden a recorrer las calles, y dado que los recorridos retienen, según el discurso de los personajes, una cierta noción de juego y un placer.

Ahora bien, habrá que tener en cuenta otro plano del laberinto, no explicado por la estética neobarroca, que atañe, citando a Yépez en un contrapoema, a los “hombres extraviados / hasta de su sombra” (*Por una poética* 19). Estos representan a la población migrante en condiciones de miseria, que circula por la ciudad sin encontrar nunca un punto de destino, y cuando, por lo tanto, deja de experimentarse el placer del extravío.

La situación inicial de los personajes se modifica conforme se mueven en la ciudad fronteriza. Tomás señala que al llegar a Tijuana la ciudad le abre los brazos y siente que pertenece, tenía la sensación de que habían todos (Peña 66). Sus recorridos dibujan caminos en círculo. La percepción cambia con el tiempo y se expresa, entonces, la angustia del extravío y el sentimiento de desarraigo que prevalece en los poemas de Yépez:

[...] quienes llegan
a la central
más bien parece
que no se van
llegan para quedarse
andar a la deriva
de quien es migrante
quedarse en los márgenes

de esta nueva ciudad” (*Por una poética* 20)

Y, por último, esta desorientación y pérdida de sentido del espacio se traslada al plano existencial. “No sé para dónde”, se titula otro contrapoema, en el cual se escribe el “caminar” sin rumbo: “En medio de esta ciudad / no tengo idea para dónde” (29).

A partir de lo anterior, las figuras de la estética neobarroca en el contexto contemporáneo son útiles para explicar la apariencia y significaciones que determinan el imaginario de los lugares de paso. Dichas imágenes y experiencias sobre el espacio, tal como se han presentado, redundan además en los espacios interiores de los sujetos, en sus consecuentes sensaciones de vacío, soledad y pérdida de identidad. La incertidumbre sobre el espacio, o el desarraigo, así como el rompimiento de los vínculos sociales, están presentes en los textos literarios analizados. El discurso de los personajes está permeado por la ansiedad que produce el exceso de elementos en la ciudad, por el efecto de abigarramiento que se traduce, finalmente, en un ruido ensordecedor que anula el afecto hacia el espacio vivido. Sobre todo, dicha sensación es expresada en los relatos de Campbell, que remiten a la ciudad indiferente:

No sentía diferencia alguna entre una ciudad y otra. He llegado a lugares en los que jamás estuve y me conduzco como si allí hubiera transcurrido toda mi vida. La arquitectura de las casas, las calles estrechas o anchas nada me dicen. Tal vez solo el movimiento de la gente y los autos me aturda, me haga divagar de un sitio a otro sin rumbo preciso. Todo me da igual. (*Tijuanenses* 57)

Lo mismo ocurre en el ámbito de las relaciones personales. La saturación de individuos en la ciudad fronteriza, y en medio de un contexto de globalización, afecta en su impersonalización, en su aislamiento y soledad.³ En la novela de Peña, el protagonista hace varios comentarios que aluden a la imposibilidad de pertenecer. Decide vivir en el centro y no en una zona industrial con el fin de no estar solo; sus paseos tienen el objetivo de establecer contacto con la gente. Sin embargo, se enfrenta con una dificultad para hacer amigos: “la gente no sabía tu nombre ni conocía tu fama ni a tu familia” (59); por otra parte, evitaba trabajar en una fábrica puesto que allí encontraba “gente sin vida [...] como cuerpos sin alma” (65). Hacia el final de la novela, el personaje ve a su amiga Amparo, quien “se encontraba en su descanso, sola, con el rostro demacrado por la tristeza, engulléndose una sopa instantánea y una coca-cola en las jardineras del centro comercial” (231). El exceso de individuos transitando por un mismo lugar, genera, contra la lógica, este fenómeno de unificación que, según menciona Jean Baudrillard, es una tendencia de la modernidad y que califica como un sueño “patéticamente absurdo”: “radica en el sueño de la identidad, en la utopía del individuo indivisible; ‘hemos pasado de lo otro a lo mismo, de la alienación a la identificación’” (*El intercambio* 59).

El mismo escenario de figuras sin rostro se repite a través del reclamo que hace una voz en un contrapoema de Yépez titulado “Juan Martínez, Juan de nadie, Juan de todos”, donde pronuncia: “alguien me quiere escamotear la identidad / llamarse Juan como todos/ Martínez como el resto” (*Por una poética* 22). Se trata de un personaje anónimo en mitad del centro de Tijuana, donde todos se vuelven, de esta manera, personajes invisibles. Y por último, se enfatiza en la búsqueda de un lugar al cual pertenecer, justo en un territorio de fronteras imprecisas, de pasos o huellas que “desaparecen al pisarlas” (59). En *Tijuanenses*, hacia el final del último relato, el personaje, que ha hecho una retrospectiva sobre la ciudad que ahora le parece desfigurada, expresa esta tensión: “Clavo los ojos en la sección de modas; me concentro en un párrafo como si en ese momento encontrara un eco correspondiente, un dato de identificación, mi necesidad satisfecha de pertenecer” (167). El siguiente propósito de estos individuos gira en

³En este sentido, Bauman señala que “lo primero que uno aprende del contacto con los otros es que la única ayuda que nos pueden brindar es el consejo de cómo sobrevivir en nuestra propia e irremediable soledad [...] y además existe otro problema: tal y como lo sospechaba De Tocqueville, liberar a la gente puede volverla indiferente” (*Modernidad líquida* 41).

torno a reencontrarse con lo visible y lo tangible en medio de lo incorpóreo, o bien, llenar ese vacío.

Conclusiones

La representación de los lugares de paso en la literatura de la frontera norte de México recrea los espacios comunes que constituyen, de acuerdo a los planteamientos teóricos recurridos, no-lugares o lugares propios de la posmodernidad. A través del análisis literario de los textos de Campbell, Peña y Yépez, se identificaron claves de sentido que confirman la formación de un nuevo espacio que, contra la lógica de “entre” o “intersticio” vacío, se traduce como una reterritorialización o plano “resemantizado”.

El imaginario sobre la ciudad fronteriza mexicana es resultado de la sobrepoblación de elementos materiales y simbólicos aportados por los personajes, unos originarios de la ciudad y otros visitantes que inicialmente están “de paso”, pero que, finalmente, se quedan. El desbordamiento urbano, como consecuencia del fenómeno de migración, origina un desplazamiento de elementos y códigos de la periferia hacia el centro organizador. El efecto de dichos movimientos, junto con los procesos de consumo, desperdicio y reciclaje, es un paisaje urbano simulado, exótico y saturado. La forma en que se presentan las imágenes que contrastan la modernidad con el deterioro y la decadencia, permite realizar una lectura desde la estética barroca, o neobarroca en el contexto contemporáneo, particularmente por retener figuras fragmentadas, laberínticas, excesivas, excéntricas y monstruosas.

Sin bien, este espacio sobrecargado, barroco, afirma la composición de una nueva identidad y estética del espacio fronterizo, los textos analizados proyectan, por otro lado, un panorama paradójico, pues mientras el no-lugar llena su vacío, se crea un abismo de sentidos sobre la identidad personal. El exceso urbano y la situación de constante tránsito de los personajes produce, según las narraciones y contrapoemas revisados, el desvanecimiento de los límites y con ello una sensación de extravío, de desarraigo y de soledad. Se plantea, de esta manera, la problematización del vacío existencial que abren las dinámicas de los lugares de paso contemporáneos, y que avisa, entre otros, Bauman, desde sus reflexiones: “Los ‘problemas de los residuos’ (humanos) saturan todos los sectores más relevantes de la vida social y tienden a dominar las estrategias vitales y a alterar las más importantes actividades de la vida, alentándolas a generar sus propios desechos *sui generis*: relaciones humanas malogradas, incapaces, inválidas o invariables, nacidas con la marca del residuo inminente” (*Vidas desperdiciadas* 18).

Obras citadas

- Anzaldúa, Gloria. *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*. 3rd. ed. San Francisco: Aunt Lute Books, 2007.
- Augé, Marc. *Los no lugares: Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Trans. Margarita Mizraji. Barcelona: Gedisa Editorial, 2008.
- Baudrillard, Jean. *Cultura y simulacro*. Trad. Antonio Vicens. Barcelona: Kairós, 2005.
- . *El intercambio imposible*. Trad. Alicia Martorell. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000.
- Bauman, Zygmunt. *Modernidad líquida*. Trad. Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide Squirru. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- . *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*. Trad. Pablo Hermida. Barcelona: Paidós, 2005.
- Berumen, Humberto Félix. *Tijuana la horrible*. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 2011.

- Bhabha, Homi K. *El lugar de la cultura*. Trad. César Aira. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2002.
- Bourriaud, Nicolás. *Radicante*. Trad. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2009.
- Calabrese, Omar. *La era neobarroca*. Trad. Anna Giordano. Madrid: Cátedra, 2008.
- Campbell, Federico. “La doble ausencia”. *Revista de la Universidad de México* no. 108 (febrero de 2013). <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo>. Último acceso 14 nov. 2013.
- . *Tijuanenses*. México, D.F.: Ediciones B, 2008.
- Carpentier, Alejo. *Ensayos selectos*. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2007.
- Ceballos Ramírez, Manuel. “Consideraciones históricas sobre la conformación de la frontera norte mexicana”. *Por las fronteras del norte*. Ed. José Manuel Valenzuela Arce. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003. 71-168.
- Céspedes, Guillermo. “Prólogo”. *La frontera en la historia americana*. Frederik Jackson Turner. Madrid: Ediciones Castilla, 1960.
- Foucault, Michel. “Des espaces autres. Hétérotopies”. *Revista fractal* no. 51 (octubre-diciembre de 2008). <http://www.mxfractal.org/RevistaFractal48MichelFoucault.html>. Último acceso 9 dic. 2009.
- García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México, D.F.: Grijalbo, 1998.
- . “Escenas sin territorio: Cultura de los migrantes e identidades en transición”. *Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad cultural y modernización*. Ed. José Manuel Valenzuela Arce. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 2000. 191-208.
- Kolhaas, Rem. *El espacio basura*. Barcelona: Al fin liebre. Ediciones digitales, 2012. http://api.ning.com/files/rA1ocAU0XpkbRsL*z0m24w3T591ifs5IZHDSfpuPAj-Dcg74*PEKkwyRgSxVohNnl8AfzyelO5Oi9MTxfpeUj33ddSvLPXnl/RemKoolhaasEspaciobasura.pdf. Último acceso: 12 dic. 2013.
- Lotman, Iuri. *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto*. Trad. Desiderio Navarro. Valencia: Universitat de Valencia. Frónesis-Cátedra, 1996.
- Masiello, Francine. “Cuerpo y catástrofe”. *Estar en el presente. Literatura y nación desde el Bicentenario*. Ed. Enrique E. Cortez y Gwen Kirkpatrick. Berkeley: Latinoamericana Editores, 2012. 493-513.
- Méndez Sáinz, Eloy. “Arquitectura y urbanismo en la simulación de Tijuana”. *Revista ACE: Arquitectura, ciudad y entorno* febrero de 2008: 693-700. http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/4489/1/5_ELOY.MENDEZ.pdf Último acceso 10 oct. 2013.
- Pardo, José Luis. *Nunca fue tan hermosa la basura: Artículos y ensayos*. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2010.
- Peña, Hilario. *Malasuerte en Tijuana*. México, D.F.: Random House Mondadori, 2009.
- Perniola, Perniola. *La estética del siglo veinte*. Madrid: La balsa de la Medusa, 2008.
- Rama, Ángel. *La ciudad letrada*. Estados Unidos: Ediciones del Norte. Hanover, 1984.
- Pérez-Taylor, Rafael. “Fronteras reales, fronteras imaginarias”. *Antropología de las fronteras: alteridad, historia e identidad más allá de la línea*. Ed. Miguel Olmos Aguilera. Tijuana: Colegio de la Frontera Norte, 2007. 61-70.
- Valenzuela Arce, José Manuel. *Por las fronteras del norte*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Yépez, Heriberto. *Made in Tijuana*. Tijuana: Instituto de Cultura de Baja California, 2005.
- . *Por una poética antes del paleolítico y después de la propaganda*. México: Grupo Editorial Anortecer, 2000.